

TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA TA'LIM TIZIMI SAMARADORLIGI VA SIFATINI OSHIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARI VA ULARNI SHAKLLANTIRISH

Ismoilova Feruza Kubaymurodovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti “Raqamli iqtisodiyot” kafedrası
mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17327388>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ta'lim xizmatlarini samaradorligi va sifatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari hamda ularni shakllantirish jarayonlari yoritilgan. Oliy ta'lim muassasalari faoliyatida zamonaviy boshqaruv uslublaridan foydalanish, raqobatbardoshlikni ta'minlash, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va xalqaro tajribani qo'llash orqali ta'lim xizmatlari sifati va samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, ta'lim xizmatlari bozorining barqaror rivojlanishi uchun davlat va nodavlat sektor o'rtasidagi hamkorlik, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, monitoring va baholash tizimini takomillashtirish kabi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning ahamiyati asoslab berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Ta'lim xizmatlari, samaradorlik, sifat, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar, raqobatbardoshlik, innovatsiya, boshqaruv, barqaror rivojlanish.*

Hozirgi kunda globallashuv va axborot texnologiyalarining tezkor rivojlanishi jarayonida ta'lim tizimi mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida hal qiluvchi omillardan biriga aylanmoqda. Ta'lim xizmatlari bozori nafaqat inson kapitalini shakllantirish, balki iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi. Shu sababli ta'lim tizimida samaradorlik va sifatni oshirish masalalari dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Bugungi kunda ta'lim xizmatlari bozorida raqobat kuchayib borayotganligi, yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning joriy qilinishi, xalqaro standartlarga moslashish zarurati mavjud mexanizmlarni qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Oliy ta'lim muassasalari faoliyatida tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni samarali shakllantirish orqali ta'lim sifatini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish hamda davlat va nodavlat sektor o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish zarur bo'lib bormoqda. Ta'lim xizmatlari sohasi bevosita aholining hayot darajasi va sifatini oshirishga, iqtisodiyotning rivojlanishi va samaradorligining oshishiga ta'sir qiladigan muhim omillardan biri sifatida baholanadi. Ammo ta'limni rivojlantirish, uning samaradorligi va sifatini oshirish o'ta murakkab bo'lib, uni amalga oshirishda ta'sirchan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlardan to'g'ri foydalanishni taqozo qiladi.

Shu o'rinda, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar barcha sohalardagi singari, ta'lim xizmatlari sohasida ham qotib qolgan yoki o'zgarishi mumkin bo'lmaydigan dastaklardan emas. Davr talabining o'zgarishi bilan ushbu mexanizmlar ham o'zgarib boradi. Bular bir tomondan, vaqt o'tishi bilan jamiyatning rivojlanishi, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarning yuksalishi, hayot talabining o'zgarishi bilan takomillashib boraveradigan bo'lsa, ikkinchi tomondan, bir vaqtning o'zida turli sohalarda qo'llaniladigan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar ham turlicha bo'ladi.

Ta'lim xizmatlari bozorida samaradorlik va sifatni oshirish muammosi ilmiy jihatdan o'ta dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki mazkur jarayonning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari faqat amaliy choralar bilan emas, balki nazariy yondashuvlar bilan ham asoslanishi zarur. Nazariy konsepsiyalarga ko'ra, samaradorlikni oshirish resurslardan oqilona foydalanish va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish orqali ro'yobga chiqadi, sifat esa innovatsion yondashuvlar va xalqaro standartlarga asoslangan baholash tizimlari bilan belgilanadi.

Mazkur masalaning nazariy mazmunini chuqur o'rganish, bir tomondan, ta'lim xizmatlari bozorida yuzaga kelayotgan muammolarni tizimli ravishda aniqlashga yordam beradi, ikkinchi tomondan, tadqiqotning keyingi bosqichlarida qo'llaniladigan amaliy mexanizmlarning samaradorligini ta'minlaydi. Shuningdek, iqtisodiyot fanlari va ta'lim sohasidagi nazariy qarashlarni uyg'unlashtirish orqali mazkur yo'nalishda kompleks ilmiy yondashuv shakllantiriladi.

Mamlakatimizda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmning nazariy, uslubiy jihatlari kam tadqiq qilingan. Mazkur masala bo'yicha ayrim fikrlar O.M.Pardaev, Z.A.Ashurov, I.U.Ibragimov kabilarning asarlarida o'z aksini topgan[1]. Ushbu tadqiqotlarda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning turli tarmoq va sohalarda takomillashtirishga oid masalalar yoritilgan. Ammo aynan ta'lim tizimida mazkur masalaning aniq yechimiga bag'ishlangan tadqiqotlar kam olib borilgan. Bularni inobatga olib, ushbu masalaning nazariy jihatlariga e'tiborni qaratish maqsadga muvofiqdir.

Ta'lim xizmatlari bozorida samaradorlik va sifatni oshirish bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Ushbu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarning samarali faoliyat yuritishiga bevosita bog'liqdir.

Ta'lim xizmatlari samaradorligi va sifatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari deganda, sohani rivojlantirish, ta'lim xizmatlari samaradorligi va sifatini oshirish orqali raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga yo'naltirilgan dastaklarni tashkil etish, uyushtirish, pedagogik kadrlarni rag'batlantirish bilan bir vaqtda talabalarning ham qiziqishini orttirishga qaratilgan iqtisodiy munosabatlarni hamda ularning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui tushuniladi.

Tashkiliy mexanizmlar – bu ta'lim jarayonini boshqarish tizimini takomillashtirish, ta'lim muassasalarida ichki va tashqi nazoratni kuchaytirish, sifat monitoringini yo'lga qo'yish, inson kapitalini rivojlantirish va xalqaro akkreditatsiya talablari asosida faoliyat yuritishni anglatadi. Bunday mexanizmlar ta'lim jarayonida samaradorlikni nazorat qilish va natijalarga yo'naltirilgan boshqaruvni amalga oshirish imkonini beradi.

Iqtisodiy mexanizmlar esa moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, ta'lim xizmatlarini moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, xususiy sektor va xalqaro moliyaviy institutlar resurslarini jalb etish, byudjetdan tashqari mablag'larni samarali yo'naltirish va rag'batlantirish tizimlarini joriy etish bilan izohlanadi. Ularning asosiy vazifasi – ta'lim muassasalarining iqtisodiy mustaqilligini oshirish va resurslardan oqilona foydalanish orqali sifatni kafolatlashdir.

Ta'lim xizmatlari samaradorlikni oshirish mexanizmlari ta'lim jarayonini ilmiy asosda boshqarish, resurslardan oqilona foydalanish, moliyaviy mablag'larni samarali taqsimlash hamda kadrlar salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda ta'lim muassasalarida korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirish, ichki audit va

nazorat mexanizmlarini kuchaytirish hamda ta'lim natijalarini baholashning zamonaviy indikatorlarini qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, **sifatni oshirish mexanizmlari** xalqaro standartlarga mos o'quv dasturlarini joriy etish, o'qituvchilarning malakasini oshirish, innovatsion pedagogik texnologiyalar va raqamli ta'lim platformalaridan samarali foydalanish orqali shakllanadi. Talabalar bilimni baholashda xalqaro reyting va akkreditatsiya tizimlari tajribasidan foydalanish esa ta'lim xizmatlari raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Ta'lim xizmatlari bozorida tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirishda bir nechta omillar alohida ahamiyat kasb etadi:

1. **Moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish** – davlat byudjeti mablag'lari bilan bir qatorda, grantlar, xalqaro moliyaviy institutlar resurslari va xususiy sektor investitsiyalarini jalb etish.

2. **Davlat va nodavlat sektor hamkorligini rivojlantirish** – davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida qo'shma loyihalarni amalga oshirish.

3. **Monitoring va baholash tizimini takomillashtirish** – sifatni muntazam o'lchash va natijadorlikka qarab rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish.

4. **Innovatsion rivojlanishga yo'naltirish** – ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini qo'llab-quvvatlash, startaplar bilan hamkorlikni kengaytirish.

Bundan tashqari, ta'lim xizmatlari bozorida samaradorlikni oshirish jarayoni nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlar, balki ijtimoiy omillar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Ta'lim sifatining oshishi, aholining bilim darajasi va kasbiy tayyorgarligining yuksalishi mamlakatning xalqaro miqyosdagi nufuzini oshiradi hamda global ta'lim bozorida raqobatbardoshligini mustahkamlaydi.

Ta'lim xizmatlari bozorida ta'lim tizimi samaradorligi va sifatni oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirish mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim omildir. Ta'lim tizimida samarali boshqaruvni yo'lga qo'yish, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xalqaro standartlarga asoslangan sifat baholash tizimini rivojlantirish ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Shuningdek, davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kengaytirish hamda monitoring va nazorat mexanizmlarini takomillashtirish ta'lim xizmatlari bozorining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pardaeov O.M. Mahsulotlarni saqlab sotish xizmatlari samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari. Monografiya. – T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2017. – 88-89 betlar;
2. Z.A.Ashurov “Aksiyadorlik korxonalarida korporativ boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish”. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: TDIU, 2019;
3. I.U.Ibragimov “Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tadbirkorlik faoliyatini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish”. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: TDIU, 2019
4. Abdullaeva N. O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida sifatni boshqarish mexanizmlari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 156 b.

5. Axmedova M. Innovatsion ta'lim xizmatlari va ularning iqtisodiy samaradorligi. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020. – 132 b.
6. Bekmurodov A. Iqtisodiyotda samaradorlik va raqobatbardoshlik asoslari. – Toshkent: Universitet, 2019. – 210 b.
7. Qurbonov Sh. Oliy ta'limda integratsiya jarayonlari va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar // Iqtisod va ta'lim jurnali. – 2022. – №4. – B. 45–52.
8. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990. – 855 p.